

PAG-UNAWA SA PAGBASA AT KAKAYAHAN SA BALARILA BILANG PREDIKATOR NG KAKAYAHANG AKADEMIKO SA FILIPINO NG MGA MAG-AARAL SA BAITANG 10

Tiffany G. Batuigas¹, Clark T. Labor¹, Nikkah T. Serban¹, Jackelyn A. Songahid¹,
Emmanuel L. Templa, MPA², Dr. Katherine Rosales³

¹ College Department, St. Peter's College of Toril, Inc., Toril, Davao City, Philippines

² Research and Publications- Basic Education Office, St. Peter's College of Toril, Inc, Toril,
Davao City, Philippines

³ College Department, St. Peter's College of Toril, Inc, Toril, Davao City, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15380310>

ABSTRACT

Ang pag-unawa sa pagbasa at kakayahan sa balarila sa asignaturang Filipino ay kritikal sa pagpapalawak ng kaalaman at komunikasyon ng mga mag-aaral. Layunin ng pag-aaral na ito na bigyang-pansin ng pamunuan ang pagpapabuti ng mga kasanayang ito, na makakatulong sa paglinang ng kanilang akademikong kakayahan. Gumamit ang pananaliksik ng kantitatibong disenyo, partikular ang deskriptibong pamamaraan at Linear Regression bilang estadistikong tool, kasama ang survey questionnaire para sa pagkuha ng datos. Ayon sa resulta, mataas ang antas ng pag-unawa sa pagbasa at balarila ng mga respondente, ngunit ipinakita rin na ang dalawang nabanggit na baryabol ay hindi malaki ang epekto sa kanilang kakayahang akademiko sa Filipino. Ipinapakita nito ang pangangailangan na suriin pa ang iba pang salik na maaaring makaaapekto sa kanilang pagganap. Ang layunin ng pag-aaral ay hindi lamang suriin ang kasalukuyang mga resulta kundi maghanap din ng mga paraan upang mapabuti ang pagtuturo at pagkatuto sa asignaturang ito. Iminungkahi ang regular na pagbabasa, paggamit ng diksyunaryo, at pagsasanay sa pagsasalita at pagsulat. Para sa mga guro, mahalaga ang pagsasanay sa makabagong estratehiya sa pagtuturo, habang ang mga mananaliksik ay dapat bumuo ng mas komprehensibong instrumento para sa pagsusuri ng kakayahan sa pagbasa at balarila.

Keywords: *Pag-unawa sa Pagbasa, Kakayahan sa Balarila, Asignaturang Filipino, Grade 10, Correlation Research*

INTRODUCTION

Ang wika ay naging pundasyon ng akademikong tagumpay ng isang mag-aaral, lalo na sa asignaturang Filipino. Ang pag-unawa sa pagbasa at kakayahan sa balarila ay itinuring na mahahalagang salik sa akademikong kakayahan, sapagkat ito ang nagbigay-daan sa mas malalim na pagsusuri ng impormasyon at epektibong komunikasyon. Gayunpaman, maraming mag-aaral ang nahirapan sa mga aspektong ito, na maaaring nakaapekto sa kanilang pangkalahatang pagganap sa pag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay isinagawa upang masusing suriin ang ugnayan sa pagitan ng pag-unawa sa pagbasa, kakayahan sa balarila, at kakayahang akademiko sa Filipino upang makatulong sa pagbuo ng mas epektibong estratehiya sa pagtuturo.

Ang pagbasa ay isang kasanayang nagbigay ng pundasyon sa pagkatuto, subalit ayon kay Balintucas (2021), maraming mag-aaral ang nakaranas ng kahirapan sa pag-unawa sa binabasa, na nagdulot ng hadlang sa kanilang pagkatuto. Samantala, binigyang-diin ni Deluao, et. al (2022) na kung walang pag-unawa, ang pagbabasa ay nawalan ng saysay. Sa kabilang banda, ang kahusayan sa balarila ay naging mahalaga sa wastong paggamit ng wika, ngunit ayon kay Sanchez (2017), naging hamon ito para sa mga mag-aaral na may kakulangan sa motibasyon at sapat na karanasan sa paggamit ng Filipino. Dagdag pa rito, idiniin ni Suryani, et (2020) na hindi maaaring umiral ang epektibong paggamit ng wika kung walang matibay na pundasyon sa balarila.

Ang kakulangan ng kasanayan sa Filipino ay isa sa mga pangunahing hadlang sa akademikong pag-unlad ng mga mag-aaral. Ang kawalan ng sapat na pag-unawa sa pagbasa at mahinang pundasyon sa balarila ay maaaring nakaapekto sa kanilang kakayahang suriin at ipahayag ang kanilang mga kaalaman. Sa ganitong konteksto, isinagawa ang pananaliksik na ito upang matukoy kung paano ang pag-unawa sa pagbasa at kakayahan sa balarila ay naging predikador ng kakayahang akademiko sa Filipino ng mga mag-aaral sa Baitang 10.

Bagama't maraming pag-aaral ang naisagawa ukol sa kaugnayan ng pagbasa at balarila sa akademikong pagganap, may kakulangan pa rin ng pananaliksik na tumukoy kung paano ang dalawang kasanayan ay partikular na nakaapekto sa akademikong kakayahan ng mga mag-aaral sa Filipino. Ayon kay Dong et al. (2021), ang pag-unawa sa pagbasa ay hindi lamang nakatuon sa pagtukoy ng mga salita kundi sa kakayahang makuha ang kahulugan ng teksto. Samantala, sa pagsusuri nina Zeng et. al (2023) nakita ang kahalagahan ng pagbasa sa pagpapaunlad ng karera at komunikasyon. Gayunpaman, hindi pa ganap na natukoy kung paano ang sabayang pag-unlad ng pagbasa at balarila ay nakaapekto sa akademikong kakayahan sa asignaturang Filipino, lalo na sa kontekstong Pilipino.

Sa pandaigdigang pananaliksik, natuklasan ni Rossiter (2021) na ang balarila ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagsasalita at pagsulat ng

isang mag-aaral. Dagdag pa rito, ayon kay Brew, Nketiah, and Koranteng (2021), ang akademikong kakayahan ay sumalamin sa lawak ng kaalaman at kasanayan ng isang mag-aaral, na nagbukas ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Sa kontekstong Pilipino, natukoy nina Aclinen at Olesio (2023) na ang pagbabasa ay hindi lamang pagtukoy sa mga simbolo kundi pagbibigay-kahulugan sa mga ideya, habang idiniin ni Oas (2024) na ang balarila ay may malaking papel sa tamang paggamit ng wika. Sa isang pananaliksik sa Davao City, lumabas na may ugnayan ang kasanayan sa pagbasa sa pang-akademikong tagumpay ng mga mag-aaral (Gumla, et. al, 2023).

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa upang matukoy ang kaugnayan ng pag-unawa sa pagbasa at kakayahan sa balarila sa kakayahang akademiko sa Filipino ng mga mag-aaral sa Baitang 10. Partikular nitong sinuri kung may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng dalawang kasanayan at akademikong pagganap ng mag-aaral sa Filipino.

Sa kabuuan, nilayon ng pananaliksik na ito na magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga salik na nakaapekto sa kakayahang akademiko sa Filipino ng mga mag-aaral. Ang mga natuklasang impormasyon ay maaaring makatulong sa mga guro sa pagbuo ng mas epektibong estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa at balarila upang mapabuti ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.

Research Questions

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong masukat at maunawaan ang ugnayan ng pag-unawa sa pagbasa at kakayahan sa balarila ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino at alamin ang mga salik na may malaking impluwensiya sa kakayahang akademiko ng mga mag-aaral sa baitang 10 ng St. Peter's College of Toril, Inc. para sa taong 2024-2025. Ito rin ay naglalayong matuklasan kung may makabuluhang ugnayan ng pag-unawa sa pagbasa at kakayahan sa balarila sa kakayahang akademiko sa Filipino. Ito ay sasagot sa mga sumusunod na katanungan:

1. Ano ang antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa baitang 10 ayon sa:
 - 1.1 pag-unawa sa binasa?
 - 1.2 kakayahan sa pagbubuo ng impormasyon?
 - 1.3 kakayahan sa pagsusuri ng teksto?
2. Ano ang antas ng kakayahan sa balarila ng mga mag-aaral sa baitang 10 ayon sa:
 - 2.1. kakayahan sa paggamit ng angkop na mga salita?
 - 2.2. kakayahan sa pagsunod sa alituntunin ng balarila?
 - 2.3. kakayahan sa pagbuo ng malinaw at magkakasunod na mga pangungusap?
3. Ano ang antas ng kakayahang akademiko ng mga mag-aaral sa baitang 10 sa Filipino ayon sa:
 - 3.1 marka sa asignaturang Filipino?
4. Mayroon bang makabuluhang impluwensiya ang antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahang akademiko sa Filipino?
5. Mayroon bang makabuluhang impluwensiya ang antas ng kasanayan sa balarila ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahang akademiko sa Filipino?

6. Alin sa mga sumusunod na malayang baryabol, ang may epekto sa kakayahang akademiko?

Hypothesis

Sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito, ang sumusunod na hipotesis ay susubukin sa 0.05 antas ng kabuluhan.

H01. Walang makabuluhang impluwensya ang antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahang akademiko sa Filipino.

Ha1. Mayroong makabuluhang ugnayan ang antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahang akademiko sa Filipino.

Ho2. Walang makabuluhang ugnayan ang antas ng kasanayan sa balarila ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahang akademiko sa Filipino?

Ha2. May makabuluhang ugnayan ang antas ng kasanayan sa balarila ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahang akademiko sa Filipino?

METHODOLOGY

Research Design

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng kantitatibong disenyo, partikular ang deskriptibong at korelasyonal na pamamaraan, upang suriin ang ugnayan sa pagitan ng antas ng pag-unawa sa pagbasa, kakayahan sa balarila, at kakayahang akademiko ng mga mag-aaral sa Baitang 10. Ayon kay Bhandari (2020), ang ganitong disenyo ay naging mahalaga sa paglalarawan ng mga ugnayan ng baryabol at pagsusuri ng mga pattern gamit ang numerikal na datos. Ginamit ang non-experimental na diskarte upang suriin ang mga baryabol sa kanilang natural na konteksto nang walang pagbabago (Salmons, 2024), habang ginamit ang korelasyonal na disenyo upang matiyak ang pagsusuri ng relasyon sa pagitan ng malaya at di-malayang baryabol (Cherry, 2023). Bilang estadistikong pamamaraan, ginamit ang Linear Regression upang matukoy kung alin sa mga baryabol, tulad ng pag-unawa sa pagbasa at kakayahan sa balarila, ang may mas makabuluhang epekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral.

Research Locale

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa isang sektaryang mataas na paaralan sa Toril, Davao City, na pinili batay sa masusing pagsusuri ng sapat na bilang ng mga mag-aaral na angkop para sa layunin ng pananaliksik. Mahalaga ring isaalang-alang na ang mga mananaliksik mismo ay nagmula sa nasabing paaralan, kaya't ito ang itinakdang lugar ng pagsusuri. Bagama't nag-aalok ang paaralan ng mga antas mula elementarya hanggang kolehiyo, kabilang ang mga programang Bachelor of Science in Information

Technology (BSIT), Bachelor of Science in Business Administration, at Bachelor of Secondary Education (BSED), nakatuon lamang ang pag-aaral sa mga mag-aaral ng Baitang 10 na itinuturing na pinakaangkop sa pananaliksik na ito.

Research Respondents

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng Stratified Sampling Technique upang matukoy ang mga kalahok. Ayon kay Parsons (2017), ang stratified sampling ay isang paraan ng pagpili ng sampol kung saan hinahati ang populasyon sa mga subgroup na may magkakatulad na katangian upang matiyak ang tamang representasyon ng bawat isa. Ginamit ang pamamaraang ito upang mapanatili ang bisa at pagiging pangkalahatan ng pag-aaral habang iniwasan ang bias sa pananaliksik. Mula sa kabuuang 121 mag-aaral ng Baitang 10 para sa taong panuruan 2023–2024, pinili ang 90 mag-aaral bilang mga respondente, alinsunod sa 75% ng kabuuang populasyon. Sa pamamagitan ng Proportional Allocation, tinitiyak ng pananaliksik na ang bawat seksyon—A, B, at C, na binubuo ng tig-30 mag-aaral—ay may pantay na representasyon sa sampol.

Research Instrument

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng mga talatanungan upang sukatin ang antas ng pag-unawa sa pagbasa, kakayahan sa balarila, at kakayahang akademiko ng mga mag-aaral sa Baitang 10, gamit ang 5-point Likert scale. Ang tatlong baryabol ay may mga kaukulang indikator: (1) pag-unawa sa binasa, pagbubuo ng impormasyon, at pagsusuri ng teksto; (2) paggamit ng angkop na salita, pagsunod sa alituntunin ng balarila, at pagbuo ng malinaw na pangungusap; at (3) marka sa asignaturang Filipino. Ang mga talatanungan ay dumaan sa pagsusuri ng mga eksperto, balidasyon, rebisyon, at reliability test bago ipinatupad. Isinagawa rin ang pilot testing sa 30 mag-aaral sa Baitang 9 upang matiyak ang bisa at kalidad ng instrumento bago ito ginamit sa pananaliksik.

Data Analysis Tool

Sa pagsusuri ng datos, ginamit ang *Mean Score* at *Standard Deviation* upang matukoy ang antas ng pag-unawa sa pagbasa, kasanayan sa balarila, at kakayahang akademiko ng mga mag-aaral sa Baitang 10. Ang *Pearson Product Moment Correlation Coefficient* ay ginamit upang suriin kung may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng antas ng pag-unawa sa pagbasa at kakayahang akademiko sa Filipino, gayundin sa pagitan ng kasanayan sa balarila at kakayahang akademiko. Samantala, ang *Linear Regression* ay ginamit upang matukoy kung alin sa mga baryabol—pag-unawa sa pagbasa o kasanayan sa balarila—ang may mas malaking epekto sa kakayahang akademiko ng mga mag-aaral.

Research Procedure

Sa pagsasagawa ng pananaliksik na ito, sinunod ng mga mananaliksik ang sumusunod na proseso: una, humingi sila ng pahintulot mula sa Review and Ethics Committee para sa ethical clearance at mula sa Presidente at Punong Guro ng paaralan

upang maisagawa ang pag-aaral. Matapos makuha ang pahintulot, ipinamahagi at ipinaliwanag nila sa mga respondente ang sarbey na talatanungan sa itinakdang oras ng kanilang pag-aaral. Matapos masagutan, maingat nilang nilikom ang mga datos at itinala gamit ang spreadsheet application para sa pagsusuri gamit ang angkop na estadistikal na pamamaraan. Sa huli, ipinroseso nila ang mga resulta para sa pagsulat ng bahagi ng resulta at diskusyon ng papel-pananaliksik.

RESULTS AND DISCUSSION

Ang impormasyon sa seksyon na ito ay naglalayong linawin ang mga natuklasan at magbigay ng interpretasyon batay sa mga datos na nakalap. Kasama rin dito ang talakayan at realisasyon ng mga mananaliksik habang isinasagawa ang pagsisiyasat tungkol sa Pananaw sa Pag-unawa sa Pagbasa at Kakayahan sa Balarila Bilang Predikador ng Kakayahang Akademiko sa Filipino ng mga Mga-aaral sa Baitang 10 ng St. Peter's College of Toril, Inc.

Pag-unawa sa Pagbasa

Ang talahanayan sa ibaba ay nagpapakita sa pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang talahanayan ay naglalaman ng mga indibidwal na tagapagpahiwatig para sa baryabol. Binubuo ito ng mga indikator na may tagapagpahiwatig na Pag-unawa sa Binasa, Kakayahan sa Pagbubuo ng Impormasyon, at Kakayahan sa Pagsusuri ng Teksto.

Talahanayan 1: Pag-unawa sa Pagbasa: Pag-unawa sa Binasa

Indikator 1: Pag-unawa sa Binasa				
	Pahayag	Mean	SD	Deskripsyon
1.	Madali kong nauunawaan ang mga binabasang teksto sa asignaturang Filipino.	3.51	0.927	Mataas
2.	Ako ay may kakayahang maunawaan ang pangkalahatang ideya o mensahe ng isang teksto.	3.67	0.793	Mataas
3.	Nakakahanap ako ng mga detalye sa teksto na nagbibigay sa akin ng mas malalim na pagunawa sa nilalaman nito.	3.76	0.839	Mataas
4.	Sa pagbabasa ng mga komplikadong teksto sa Filipino, nagagamit ko ang iba't-ibang estratehiya upang maunawaan ang mga ito.	3.58	0.912	Mataas

5. Ang pagpapalalim ng aking pag-unawa sa pagbasa ng Filipino ay maaaring magbigay ng positibong epekto sa aking pangkalahatang pag-unlad bilang isang mag-aaral.	3.81	0.970	Mataas
Kabuuang Mean Score ng Indikator	3.66	0.893	Mataas

Batay sa Talahanayan 1, ang ikalimang pahayag ay may pinakamataas na mean na 3.81 at standard deviation na 0.970, na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng kakayahan ng mga mag-aaral sa Baitang 10 sa pag-unawa sa binasa. Ayon kay Rutzler (2020), mahalaga ang pag-unawa sa binasa dahil may direktang epekto ito sa akademikong pagganap at paghahanda para sa propesyonal na karera. Sa kabilang banda, ang unang pahayag ay may mean na 3.51 at standard deviation na 0.927, na nagpapakita na may mga aspeto pa ring nangangailangan ng pagpapabuti sa proseso ng pagkatuto. Ayon naman kay Elleman (2019), ang pag-unawa sa binasa ay isang kumplikadong kognitibong proseso na nangangailangan ng maingat at sistematikong pagtuturo.

Ang mga resulta ng pag-aaral ay nagpapatunay sa pangangailangan ng masusing estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa. Ipinapakita ng mga pag-aaral nina Silvey (2019) at Selvarajan (2023) na ang malalim na pag-unawa sa teksto ay may kaugnayan sa mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip, komunikasyon, at pang-akademikong tagumpay. Dagdag pa rito, sinusupportahan ni Nowak (2022) ang ideya ng analitikal na pagbabasa, at pinapahalagahan ni Manalus (2021) ang kahalagahan ng replektibong pagsusulat. Sa ganitong konteksto, ang pagpapalakas ng motibasyon sa pagbasa, gaya ng inirerekomenda ni Barber (2020), ay may malaking papel sa pagpapabuti ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa.

Bukod dito, binigyang-diin ni Matammu (2022) ang kahalagahan ng wika sa pag-unawa sa binasa. Ayon sa kanya, ang paggamit ng communicative approach ay makakatulong upang mapalakas ang ugnayan ng pagbasa at wika. Samantala, ipinakita ni Sanchez (2017) na ang interaktibong paggabay ng guro ay mahalaga sa pagpapalawak ng kasanayan sa pagbasa. Sa ganitong paraan, ang mga estratehiya tulad ng collaborative reading activities at peer discussions ay maaaring magbigay ng karagdagang suporta sa pagtaas ng antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral.

Sa pangkalahatan, bagama't mataas ang antas ng pag-unawa sa binasa ng mga mag-aaral, may mga aspeto pa ring kailangang paigtingin. Kabilang dito ang pagsusuri ng mas komplikadong teksto, ang interpretasyon ng impormasyon, at ang integrasyon ng pagbasa sa iba pang kasanayan sa wika. Ang paggamit ng makabagong pedagogical interventions, tulad ng teknolohikal na kasangkapan at interaktibong gawain, ay maaaring magbigay ng dagdag na suporta sa patuloy na pagpapabuti ng kasanayan sa pagbasa. Ang malalim na pag-unawa sa binasa ay may positibong epekto sa kritikal na pag-iisip, komunikasyon, at akademikong

tagumpay. Dahil dito, mahalaga ang implementasyon ng mga epektibong estratehiya upang lalo pang mapalakas ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pag-unawa sa binasa.

Talahanayan 2: Pag-unawa sa Pagbasa: Kakayahan sa Pagbubuo ng Impormasyon

Indikator 2: Kakayahan sa Pagbubuo ng Impormasyon				
Pahayag	Mean	SD	Deskripsyon	
1. Madali akong makabuo ng mahahalagang impormasyon mula sa mga binabasang teksto sa asignaturang Filipino.	3.53	0.902	Mataas	
2. Sa pangkalahatan, nakakagawa ako nang maayos na buod o reaksyon sa mga binabasang teksto sa Filipino.	3.56	0.795	Mataas	
3. Kapag binibigyan ako ng tanong tungkol sa isang teksto, may kakayahang akong sagutin ito nang malinaw at kompleto.	3.51	0.890	Mataas	
4. Sa pag-aaral ko ng asignaturang Filipino, nakakapagbuo ako ng sariling kongklusyon mula sa mga binabasang teksto.	3.56	0.888	Mataas	
5. Naisusulat ko nang maayos ang mga pangunahing ideya, tono, layunin, at wastong detalye mula sa mga binabasang teksto sa Filipino.	3.58	0.749	Mataas	
Kabuuang Mean Score ng Indikator	3.55	0.844	Mataas	

Batay sa Talahanayan 2, ang ikalimang pahayag ay may pinakamataas na mean na 3.58 at standard deviation na 0.749, na nagpapakita ng mataas na kakayahan ng mga mag-aaral sa Baitang 10 sa pagbubuo ng impormasyon. Ipinapakita nito ang kanilang kasanayan sa pag-unawa, pagsusuri, at epektibong paggamit ng impormasyon mula sa iba't ibang mapagkukunan. Ayon kay Matammu (2022), ang communicative approach ay nakabatay sa paniniwala na ang kakayahan sa komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa kaalaman sa wika, kundi pati na rin sa kakayahang gamitin ito nang wasto, naaayon sa gramatika at sa konteksto ng sitwasyon. Ang ganitong kasanayan ay mahalaga sa pagbubuo ng impormasyon dahil nangangailangan ito ng tamang interpretasyon at maayos na pagpapahayag ng mga ideya, na may direktang kaugnayan sa pagpapalakas ng kasanayan sa pag-unawa sa binasa (Silvey, 2019). Ayon naman kay Mutalib (2022), ang epektibong pagbasa ay isang proseso ng masusing pagsusuri at interpretasyon ng

impormasyon, na nagiging susi sa pagpapalawak ng kritikal na pag-iisip at kasanayan sa komunikasyon—dalawang aspeto na mahalaga sa tamang pagbubuo ng impormasyon.

Samantala, ang ikatlong pahayag ay may mean na 3.51 at standard deviation na 0.890, na nagpapahiwatig na may mga aspeto pang kailangang pagbutihin sa pagbubuo ng impormasyon. Ang patuloy na pagpapalakas ng kasanayang ito ay mahalaga upang mas maging handa ang mga mag-aaral sa mga hamon ng akademya. Ayon kay Ferrer (2019), ang mas aktibong pagbabasa ng panitikang Filipino ay makatutulong sa pagpapalawak ng bokabularyo ng mga mag-aaral, na may direktang epekto sa kanilang kakayahan sa pagbubuo at pagpapahayag ng impormasyon. Bukod dito, ang paggamit ng diksyunaryong Filipino ay isang epektibong estratehiya upang mapaunlad ang kasanayang ito, lalo na sa aspeto ng tamang pagpili at paggamit ng mga salita—isang mahalagang bahagi ng proseso ng pag-unawa sa binasa na binigyang-diin ni Quintino and Abagon (2021). Ayon sa kanya, ang pagpapalakas ng kasanayan sa wika ay may malalim na ugnayan sa pagbasa at interpretasyon ng mga teksto.

Sa pangkalahatan, ang Talahanayan 2 ay may kabuuang mean na 3.55 at standard deviation na 0.844, na nagpapakita ng mataas na antas ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbubuo ng impormasyon. Gayunpaman, ang mga resulta ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas pinahusay na mga interbensyon sa pagtuturo upang higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsusuri at interpretasyon ng impormasyon. Ayon kay Rutzler (2020), ang mabuting pag-unawa sa binasa ay may direktang epekto sa pagpapabuti ng pagganap sa akademiko. Kaya't ang mga estratehiya tulad ng communicative approach, mas aktibong pagbabasa, at pagsasanay sa pagpapahayag ay makatutulong sa pagpapalawak ng kasanayang ito, na may malaking epekto sa kanilang kritikal na pag-iisip, akademikong tagumpay, at epektibong komunikasyon.

Talahanayan 3: Pag-unawa sa Pagbasa: Kakayahan sa Pagsusuri ng Teksto

Indikator 3: Kakayahan sa Pagsusuri ng Teksto					
Pahayag	Mean	SD	Deskripsyon		
1. Nagagamit ko ang mga estratehiya sa pagsusuri ng mga binabasang teksto sa Filipino.	3.81	0.860	Mataas		
2. Naisasalaysay ko ang mga punto at tema ng mga binabasang teksto sa Filipino sa aking sariling mga salita.	3.67	0.779	Mataas		
3. May kakayahan akong mangatwiran o magbigay ng paliwanag sa mga paksang nababanggit sa mga teksto sa Filipino.	3.76	0.825	Mataas		
4. Kapag binibigyan ako ng mga tanong tungkol sa isang teksto, nakakadetalye ako	3.46	0.823	Katamtaman		

ng mga sagot na nagpapakita ng aking pag-unawa.			
5. Nakikita ko ang mga ugnayan at relasyon ng mga ideya sa mga binabasang teksto sa Filipino.	3.60	0.832	Mataas
Kabuuang Mean Score ng Indikator	3.66	0.830	Mataas

Batay sa Talahanayan 3, ang unang pahayag ay may pinakamataas na mean na 3.81 at standard deviation na 0.860, na nagpapakita ng mataas na kakayahan ng mga mag-aaral sa Baitang 10 sa pagsusuri ng teksto. Ipinapakita nito na may sapat silang kakayahan sa pagsusuri ng estruktura, nilalaman, at konteksto ng mga teksto, pati na rin sa pagkuha ng mga pangunahing ideya at detalye. Ayon kay Sario et al. (2022), ang pagsusuri ng teksto ay ginagamitan ng malikhaing estilo upang maunawaan ang kahulugan, na nagsisilbing tulay tungo sa mas malalim na kaalaman. Ipinapakita rin ni Noland (2020) na ang epektibong pag-unawa sa teksto ay nangangailangan ng pagdedekodigo, katatasan, at komprehensyon—mga kasanayang kailangang patuloy na linangin sa antas ng sekondarya.

Samantala, ang ikaapat na pahayag ay may mean na 3.46 at standard deviation na 0.823, na nagpapahiwatig na may mga aspeto ng kakayahan sa pagsusuri ng teksto na kailangang paunlarin. Ayon kay Villacruz (2016), mahalaga ang malalim na pag-unawa sa wika upang maging epektibo ang pagsusuri ng teksto, dahil kung hindi naiintindihan ang mga salita, mahihirapan ang mga mag-aaral sa interpretasyon. Umaayon ito kina Elleman (2019) at Rutzler (2020), na nagsasabing ang pagsusuri ng teksto ay isa sa pinakamahirap ituro ngunit kayang palakasin gamit ang mga estratehiya tulad ng graphic organizers (Ferlazzo, 2020) at pagbibigay ng motibasyon (Barber, 2020). Ayon din kina Ferrer (2019) at Matammu (2022), ang aktibong pagbabasa ng tekstong Filipino gamit ang communicative approach ay nakatutulong sa pagpapalawak ng bokabularyo at pagpapahayag.

Sa kabuuang mean na 3.66 at standard deviation na 0.830, malinaw na mataas ang antas ng kasanayan sa pagsusuri ng teksto ng mga mag-aaral. Subalit, may mga bahagi pa na kinakailangang pagtuunan ng pansin upang lalo pang mapaunlad ang kasanayan sa aspektong ito. Ayon kay Selvarajan (2023), ang pagsusuri ng teksto ay may direktang epekto sa paglinang ng kritikal na pag-iisip at komunikasyon—dalawang aspeto na mahalaga sa akademikong tagumpay. Sinasabi rin nina Williams (2023) at Nowak (2022) na ang malalim na pag-unawa sa teksto ay may positibong implikasyon sa iba pang larangan tulad ng pagsulat at pananaliksik. Kaya naman, mahalagang magsilbing batayan ang mga resulta ng pag-aaral sa pagdisenyo ng mga interbensyon sa pagtuturo upang higit pang mapaunlad ang kasanayan sa pagbasa at pagsusuri, alinsunod sa layunin ng asignaturang Filipino na hubugin ang mga mag-aaral bilang mahusay na mambabasa, manunuri, at tagapagsalita.

Talahanayan 4: Kabuuang Antas ng Pag-unawa sa Pagbasa

Indikator	Mean	SD	Deskripsyon
Pag-unawa sa Binasa	3.66	0.893	Mataas
Kakayahan sa Pagbubuo ng Impormasyon	3.55	0.844	Mataas
Kakayahan sa Pagsusuri ng Teksto	3.66	0.830	Mataas
Kabuuang Mean Score ng Baryabol	3.62	0.221	Mataas

Batay sa Talahanayan 4, ang unang indikator na "pag-unawa sa binasa" ay nakakuha ng pinakamataas na mean na 3.66 at standard deviation na 0.893, na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa binabasang teksto. Ayon kay Manlapaz et al. (2022), ang pagbabasa nang may pag-unawa ay pundasyon ng matagumpay na pagkatuto sa iba't ibang asignatura. Binibigyang-diin ni Silvey (2019) na ang pagbasa ay higit pa sa simpleng pagkilala ng salita; ito ay masalimuot na proseso ng pagbibigay-kahulugan. Ayon pa kay Quintino and Abagon (2021), mahalaga ito sa paglinang ng kasanayan sa wika, at kay Mutalib (2022), kinakailangan nito ng masusing pagsusuri. Samantala, binanggit ni Selvarajan (2023) na ang malalim na pag-unawa sa teksto ay nagpapalawak ng kritikal na pag-iisip at kasanayan sa komunikasyon. Ang Schema Theory ni Bartlett (1932) ay nagpapaliwanag na ang pag-unawa ay naiimpluwensyahan ng umiiral na kaalaman ng mambabasa, na patuloy na nadaragdagan habang siya ay nakakakuha ng bagong impormasyon. Dagdag pa rito, ayon kay Elleman (2019), ito ay isang aktibong proseso na kinapapalooban ng hinuha, pagsusuri, at paglilinaw.

Samantala, ang ikalawang indikator na "kakayahan sa pagbubuo ng impormasyon" ay nakakuha ng pinakamababang mean na 3.55 at standard deviation na 0.844, na nangangahulugang may pangangailangan pang paunlarin ito sa mga mag-aaral. Ayon kay Manalus (2021), maaaring malinang ang kasanayang ito sa pamamagitan ng mga aktibidad gaya ng pagninilay, pagsulat ng datos mula sa talakayan o webinar, at pagbuo ng mga kwento. Sa pananaw nina Foley at Errington (2022), mahalaga ang sabayang pagtutok sa pagkilala ng salita at pag-unawa sa wika—ayon sa Simple View of Reading (SVR)—upang mas maging epektibo ang pagbasa. Dagdag dito, binigyang-diin ni Noland (2020) ang tatlong pangunahing sangkap ng pag-unawa: pagdedekodigo, katatasan, at pang-unawa. Sa panig naman ni Williams (2023), ang lalim ng pagbasa ay nagpapalakas ng kritikal na pag-iisip at problem-solving, habang ayon kay Rutzler (2020), nakaaambag ito sa akademikong at propesyonal na pag-unlad ng isang indibidwal.

Sa kabuuan, ang unang malayang baryabol na "pag-unawa sa pagbasa" ay may mean na 3.62 at standard deviation na 0.221, na nagpapakita ng matatag na kasanayang kognitibo ng mga mag-aaral. Gayunpaman, may mga aspeto sa pagbubuo ng impormasyon na dapat pang linangin. Ang Cognitive Learning Theory nina Flavell (1979) at Rohde at Thompson (2007) ay nagsasaad na mahalaga ang metacognition at atensyon sa pagkatuto sa pagpapabuti ng kognitibong kakayahan. Ito ay may direktang epekto sa akademikong tagumpay. Sa ganitong konteksto, mahalagang hikayatin ang mga mag-aaral na pag-isipan ang kanilang sariling proseso ng pagkatuto upang maging mas epektibo sa pag-unawa at pagbubuo ng impormasyon.

Panghuli, ang Components of Reading Comprehension nina Menneghetti, Carretti, at De Beni ay nagbibigay-liwanag sa mga aspeto ng pagbasa tulad ng pagkilala sa tauhan, pangyayari, at sintaktikong estruktura ng mga pangungusap. Ang mga ito ay mahalaga sa pagsusuri at mas malalim na pag-unawa sa teksto. Ang mga teorya at pananaw na ito ay nagpapakita na ang matagumpay na pag-unawa at pagbubuo ng impormasyon ay nakasalalay hindi lamang sa kakayahang teknikal sa pagbasa kundi pati na rin sa aktibong paggamit ng kognitibong estratehiya. Sa pamamagitan ng integratibong pananaw sa pagbasa, mas napalalawak ang kakayahan ng mga mag-aaral na maging mahusay sa akademya at sa tunay na buhay.

Kakayahan sa Balarila

Ang talahanayan sa ibaba ay nagpapakita ng kakayahan sa balarila ng mga mag-aaral. Ang talahanayan ay naglalaman ng mga indibidwal na tagapagpahiwatig para sa baryabol. Binubuo ito ng mga indikator na may tagapagpahiwatig na Kakayahan sa Paggamit ng Angkop na mga Salita, Kakayahan sa Pagsunod sa Alituntunin ng Balarila, at Kakayahan sa Pagbuo nang Malinaw at Magkakasunod na mga Pangungusap.

Talahanayan 5: Kakayahan sa Balarila: Kakayahan sa Paggamit ng Angkop na mga Salita

Indikator 1: Kakayahan sa Paggamit ng Angkop na mga Salita			
Pahayag	Mean	SD	Deskripsyon
1. Kapansin-pansin ang aking paggamit ng mga wastong salita sa pagsasalita at pagsusulat sa Filipino.	3.64	0.825	Mataas
2. Gumamit ako ng mga teknikal na terminolohiya na naaayon sa asignaturang Filipino.	3.68	0.819	Mataas
3. Kapag nagsasalita o sumusulat ako sa Filipino, madali kong naunawaan ng aking mga kapwa dahil sa aking paggamit nang maayos na	3.51	0.927	Mataas

talasalitaan/bokabularyo.				
4.	Sa pangkalahatan, alam ko kung paano gamitin nang tama ang mga denotasyon at konotasyon sa iba't ibang konteksto sa Filipino.	3.66	0.767	Mataas
5.	Kapag nagpapahayag ako ng aking mga ideya sa Filipino, nagagamit ko nang maayos at wasto ang mga salita upang ipakita ang aking intensyon.	3.72	0.821	Mataas
Kabuuan Mean Score ng Indikator		3.64	0.833	Mataas

Batay sa Talahanayan 5, ang ikalimang pahayag ay may pinakamataas na mean na 3.72 at standard deviation na 0.821, na nagpapakita ng mataas na kakayahan ng mga mag-aaral sa pagpili ng tamang mga salita na angkop sa konteksto ng kanilang pagsulat o pagsasalita. Ayon kay Varona at Mandado (2020), ang kasanayan sa pagsasalita ay isang indikasyon ng kakayahan ng isang tao na magpahayag ng mga saloobin na nauunawaan ng iba. Ang mataas na mean na ito ay nagpapakita ng mahusay na komunikasyon at mas malinaw na pag-unawa sa kanilang mensahe. Sa parehong konteksto, itinatampok nina Angelis (2020) at McKeown (2019) ang kahalagahan ng tamang pagpili ng mga salita bilang susi sa makulay at epektibong komunikasyon. Ang kakayahang ito ay nakakatulong sa mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang mga ideya nang mas tiyak at epektibo sa iba't ibang konteksto ng komunikasyon, maging pormal o impormal.

Samantala, ang ikatlong pahayag ay may mean na 3.51 at standard deviation na 0.927, na nagpapahiwatig ng pangangailangan na mapalawak ang bokabularyo sa pamamagitan ng regular na pagbabasa at pagsusuri ng mga bagong salita gamit ang diksyunaryo. Ayon kay Aroco (2021), nahihirapan ang marami sa paggamit ng purong Filipino, lalo na sa mga teknikal na termino at mga salitang hiram mula sa Ingles. Ang paggamit ng diksyunaryo at iba pang talasagutan ay makatutulong sa mas tamang paggamit ng mga teknikal na termino sa pagsulat at pakikipag-usap. Ipinapakita rin ito sa mga pananaw ni Fabry (2023) na ang maingat na pagpili ng mga salita ay may direktang epekto sa kalidad ng pagpapahayag, kaya't mahalaga ang patuloy na paglinang ng bokabularyo upang magtaglay ng mas mataas na antas ng kaalaman at kasanayan sa komunikasyon.

Sa kabuuan, ang Talahanayan 5 ay nagpapakita ng mean na 3.64 at standard deviation na 0.833, na nagmumungkahi ng mataas na antas ng kakayahan ng mga respondente sa paggamit ng angkop na mga salita. Ipinapakita ng resulta na ang mga mag-aaral ay may matibay na pundasyon sa wika, na bunga ng kanilang maayos na edukasyon at pagsasanay, kaya't nagagawa nilang pumili ng tamang salita sa kanilang pagsulat at pagsasalita. Ang kasanayan sa balarila, ayon kay Alva rado et al. (2018), ay

hindi lamang nagsusustento ng akademikong tagumpay kundi nagpapalakas din ng personal na pag-unlad at mas malalim na pag-unawa sa wika. Sa ganitong aspeto, ang pag-enhance ng kakayahan sa balarila ay nagiging mahalagang estratehiya upang mapabuti ang akademikong pagganap at epektibong komunikasyon ng mga mag-aaral sa Filipino.

Talahanayan 6: Kakayahan sa Balarila: Kakayahan sa Pagsunod sa Alituntunin ng Balarila

Indikator 2: Kakayahan sa Pagsunod sa Alituntunin ng Balarila				
Pahayag	Mean	SD	Deskripsyon	
1. Sa pangkalahatan, nasusunod ko ang mga alituntunin ng balarila sa pagsasalita at pagsusulat sa Filipino.	3.66	0.837	Mataas	
2. Kapag sumasagot ako sa mga pagsusulit o gawain sa Filipino, sinusunod ko ang mga ipinapatupad na wastong balarila.	3.78	0.804	Mataas	
3. Gumamit ako ng wastong istilo at estruktura sa pagsasalita at pagsusulat ayon sa alituntunin ng balarila.	3.62	0.815	Mataas	
4. Kapag may mga bagong tuntunin sa balarila, madali kong nauunawaan at sinusunod ang mga ito.	3.62	0.743	Mataas	
5. Sa pangkalahatan, nagagawa kong makibagay sa mga pagbabago sa mga alituntunin ng balarila sa Filipino.	3.54	0.837	Mataas	
Kabuuang Mean Score ng Indikator	4.00	0.808	Mataas	

Batay sa Talahanayan 6, ang ikalawang pahayag ang nakakuha ng pinakamataas na mean na 3.78 at standard deviation na 0.804. Ipinahihiwatig nito ang mataas na antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng tamang gramatika, pagbabalangkas ng pangungusap, at pagpili ng angkop na mga salita. Ayon kay Angelis (2020), mahalaga ang paggamit ng wasto at akma ng mga salita sa tiyak na konteksto upang makabuo ng malinaw at epektibong naratibo. Kaugnay nito, ipinakikita ng mataas na mean ang kakayahan ng mga mag-aaral na makipagkomunikasyon nang mas maayos, na may kasamang katumpakan sa pagpapahayag ng kanilang mga ideya. Dagdag pa rito, sina McKeown (2019) at Fabry (2023) ay nagsasaad na ang tamang paggamit ng gramatika

at wastong pagbabalangkas ng pangungusap ay nagpapalakas ng kredibilidad ng isang manunulat o tagapagsalita sa harap ng mga mambabasa o tagapakinig.

Samantala, ang ikalimang pahayag ay nagtamo ng mean na 3.54 at standard deviation na 0.837, na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas patuloy na pagsasanay sa larangan ng gramatika. Ayon kina Rodriguez, Hernandez, at Guerrero (2017), ang limitadong bokabularyo, kakulangan sa kasanayang gramatikal, at mababang motibasyon ay ilan sa mga salik na nakaaapekto sa kahusayan ng mga mag-aaral sa pagsasalita. Samu't saring pamamaraan ang maaaring makatulong dito. Halimbawa, binigyang-diin ni Aroco (2021) ang kahalagahan ng paggamit ng diksyunaryo at mga grammar guide bilang mga mabisang kasangkapan upang mapahusay ang kasanayan sa wika. Ipinapakita ng mga resultang ito na, bagama't may matibay nang pundasyon ang mga mag-aaral, may ilang aspeto ng wika na nangangailangan pa ng pagpapalawak at mas masinsinang pagsasanay.

Sa pangkalahatan, ang Talahanayan 6 ay nagtala ng mean na 4.00 at standard deviation na 0.808, na sumasalamin sa mataas na antas ng kasanayan ng mga respondente sa pagsunod sa mga alituntunin ng balarila. Ang resultang ito ay nagpapakita ng epektibong impluwensya ng kanilang edukasyonal na karanasan, na naging pundasyon ng kanilang kaalaman sa wika. Ayon kay Alvarado et al. (2018), ang mahusay na kaalaman sa gramatika ay hindi lamang nagpapalakas ng akademikong pagganap, kundi tumutulong din sa personal na pag-unlad at mas malalim na pag-unawa sa wika bilang isang kasangkapan sa pakikipagtalastasan. Gayunman, nananatiling mahalaga ang patuloy na pagsasanay at masusing pag-audit sa kasanayan ng mga mag-aaral, lalo na sa aspeto ng bokabularyo at gramatikal na paggamit, upang matiyak ang kanilang tuloy-tuloy na pag-unlad sa wika.

Talahanayan 7: Kakayahan sa Balarila: Kakayahan sa Pagbuo nang Malinaw at Magkakasunod na mga Pangungusap

Indikator 3: Kakayahan sa Pagbuo nang Malinaw at Magkakasunod na mga Pangungusap			
Pahayag	Mean	SD	Deskripsyon
1. Madali kong naipapahayag ang aking mga ideya sa pamamagitan nang malinaw at organisadong mga pangungusap sa Filipino.	3.67	0.912	Mataas
2. Kapag sumasagot ako sa mga pagsusulit sa Filipino, maayos kong nailalahad ang aking mga sagot sa pamamagitan nang maayos na pagkakasunod-sunod sa mga pangungusap.	3.73	0.790	Mataas
3. Sa pagsusulat, marunong akong gumamit ng mga pangungusap na may magkakasunod na ideya at may wastong pagkakabalanse.	3.77	0.875	Mataas

4. Sa pangkalahatan, nakakapagbuo ako ng Mga pangungusap na maayos ayon sa ayos nito at tama ang pagkakagamit ng mga panandang pang-ugnay.	3.77	0.750	Mataas
5. Pagdating sa pagpapahayag ng aking sariling saloobin sa Filipino, may kakayahan akong maipahayag ito sa malinaw at maayos paraan na may pagkakasunod sunod ng mga ideya.	3.59	0.959	Mataas
Kabuuang Mean Score ng Indikator	3.66	0.834	Mataas

Batay sa Talahanayan 7, ang ikatlong pahayag ang nagtamo ng pinakamataas na mean na 3.77 at standard deviation na 0.875. Ipinahihiwatig nito ang mahusay na kakayahan ng mga mag-aaral sa pag-oorganisa ng kanilang mga ideya at sa lohikal na pagpapahayag ng mga ito sa paraang madaling maunawaan. Ayon kay Dinsdale (2022), ang balarila ay nagsisilbing estruktura ng wika na nagtatakda ng mga alituntunin kung paano pinagsasama-sama ang mga salita upang makabuo ng mga makabuluhang pangungusap. Samakatuwid, ang mataas na mean na nakuha ng pahayag ay sumasalamin sa kahusayan ng mga mag-aaral sa pagkakaugnay-ugnay ng kanilang mga ideya at sa kakayahan nilang ipahayag ang mga ito nang malinaw at epektibo. Binibigyang-diin din nina Alvarado et al. (2018) na ang maayos na organisasyon ng mga kaisipan ay mahalaga sa pagtatamo ng mas epektibong komunikasyon at mas produktibong pagpapalitan ng kaalaman.

Samantala, ang ikalimang pahayag ay nagtala ng mean na 3.59 at standard deviation na 0.959, na nagpapakita ng ilang kahinaan ng mga mag-aaral sa pag-oorganisa ng mga ideya at sa pagpapanatili ng lohikal na daloy ng kanilang pagpapahayag. Ayon sa Enago Academy (2021), mahalaga ang maingat na pagpili ng mga salita at ang maayos na pag-aayos ng mga ideya sa loob ng mga parirala, pangungusap, at talataan upang matiyak ang kalinawan at pagkakaintindihan ng mensahe. Ipinakikita ng resulta na ito ang pangangailangang paigtingin pa ang kasanayan ng ilang mag-aaral sa tamang estruktura ng pagpapahayag, upang maiwasan ang kalituhan at hindi pagkakaintindihan sa kanilang mensahe.

Sa pangkalahatan, ang Talahanayan 7 ay nagtala ng mean na 3.66 at standard deviation na 0.834, na nagpapakita ng mataas na antas ng kakayahan ng mga respondente sa pagbubuo ng malinaw, lohikal, at magkakaugnay na pangungusap. Ang resultang ito ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa ng mga mag-aaral sa estruktura ng wika at ng kanilang husay sa organisasyon ng mga ideya, na mahalaga sa epektibong pagpapahayag ng kaisipan. Gayunpaman, lumilitaw rin sa datos na may ilan pa ring mag-aaral na nahihirapan sa aspetong ito. Dahil dito, mahalaga ang patuloy na pagbibigay ng suporta at oportunidad para sa pagsasanay—tulad ng mga workshop, writing clinics, at

konsultasyon sa guro—upang higit pang mapaunlad ang kanilang kasanayan sa organisasyon at lohikal na pagpapahayag sa wika.

Talahanayan 8: Kabuuang Antas ng Kakayahan sa Balarila

Indikator	Mean	SD	Deskripsyon
Kakayahan sa Paggamit ng Angkop na mga Salita	3.64	0.833	Mataas
Kakayahan sa Pagsunod sa Alituntunin ng Balarila	4.00	0.808	Mataas
Kakayahan sa Pagbuo nang Malinaw at Magkakasunod na mga Pangungusap	3.66	0.834	Mataas
Kabuuang Mean Score ng Baryabol	3.66	0.222	Mataas

Batay sa Talahanayan 8, ang pinakamataas na kabuuang mean ay naitala sa ikalawang indikator na tumutukoy sa *Kakayahan sa Pagsunod sa Alituntunin ng Balarila*, na may mean na 4.00 at standard deviation na 0.808. Ipinahihiwatig nito na ang mga respondente ay may mataas na antas ng pag-unawa at aplikasyon ng mga patakaran ng balarila. Masasabi ring regular ang kanilang pagsasanay sa paggamit ng tamang estruktura ng pangungusap at wika. Ayon kina Manalastas and Batang (2024), ang kasanayan sa gramatika ay mahalaga upang maging epektibo ang pagsulat at komunikasyon ng mga mag-aaral. Ang mataas na mean na ito ay nagpapakita na ang mga respondente ay may malalim na pag-unawa sa mga tuntunin ng balarila, na nagreresulta sa mas malinaw at mas epektibong pagpapahayag ng kanilang mga ideya. Ang ganitong antas ng kakayahan ay tumutulong sa mas madali at mas epektibong pagbuo ng mga pangungusap, na may positibong impluwensiya sa kanilang akademikong pagganap.

Samantala, ang pinakamababang kabuuang mean ay makikita sa unang indikator na may kinalaman sa *Kakayahan sa Paggamit ng Angkop na mga Salita*, na nagtamo ng mean na 3.64 at standard deviation na 0.833. Ipinapahiwatig nito na may kakulangan pa sa pagpili at paggamit ng angkop na mga salita sa konteksto ng pagpapahayag. Maaaring hindi pa ganap na nahuhubog sa mga mag-aaral ang kakayahang pumili ng tamang termino upang maipahayag ang mensahe sa malinaw at tiyak na paraan. Ayon kay Lopez (2020), mahalaga ang wastong paggamit ng mga salita sa epektibong pagpapahayag ng kaisipan, kaya't nangangailangan pa ng masusing pagsasanay sa larangang ito. Ang mas mababang mean ay nagpapakita ng pangangailangang paigtingin pa ang kasanayan sa pagpili ng mga salita, na kritikal sa pagpapahayag ng ideya sa mas tiyak at kontekstual na paraan.

Sa kabuuan, ang ikalawang baryabol hinggil sa antas ng kakayahan sa balarila ay nagtala ng kabuuang mean na 3.66 at standard deviation na 0.222. Ipinakikita ng mga datos na ang mga respondente ay may mataas na antas ng kasanayan sa balarila, na sumasalamin sa kalidad ng edukasyon at pagsasanay na kanilang natamo sa asignaturang Filipino. Ayon pa rin kina Manalastas and Batang (2024), ang mataas na antas ng kakayahan sa gramatika ay indikasyon ng epektibong pag-unawa at pagsunod sa mga patakaran ng wika, na siyang nagbibigay daan sa malinaw at organisadong pagpapahayag ng mga ideya. Gayunpaman, binibigyang-diin ng mga resulta ang pangangailangan pa rin para sa karagdagang pagpapaunlad, partikular sa aspeto ng paggamit ng angkop na mga salita.

Samakatuwid, bagamat nagpapakita ang mga respondente ng solidong pundasyon sa gramatika at balarila, mahalagang bigyang-pansin ang pagpapalawig sa kanilang bokabularyo at kasanayan sa mas maingat at angkop na pagpili ng mga salita. Ang mas pinatinding pagsasanay, gaya ng mga pagsulat na gawain, malalim na talakayan, at gabay mula sa guro, ay makatutulong upang higit na mapaunlad ang kakayahang ito. Sa ganitong paraan, maipapakita hindi lamang ang teknikal na husay sa wika kundi pati na rin ang mas mataas na antas ng epektibong komunikasyon na may mahalagang ambag sa kanilang tagumpay sa akademikong larangan.

Kakayahang Akademiko

Ang talahanayan sa ibaba ay nagpapakita ng kakayahang akademiko ng mga mag-aaral. Ang talahanayan ay naglalaman ng mga indibidwal na tagapagpahiwatig para sa baryabol.

Talahanayan 9: Kakayahang Akademiko: Marka sa Asignaturang Filipino

Marka sa Asignaturang Filipino							
Pahayag	Talasukatan	Mean	Marka	Weighted Mean	SD	Deskripsyon	Interpretasyon
Marka sa Asignatura ng Filipino	5	4.51 - 5.00	90-100	4.32	0.615	Mahusay	Sa kabuuan, ang mga mag-aaral sa baitang 10 ay may mahusay na kayahang akademiko.
	4	3.51-4.40	85-89				
	3	2.51-3.50	80-84				
	2	1.51-2.50	75-79				

	1	1.00-1.50	74- pababa				
--	---	-----------	---------------	--	--	--	--

Batay sa isinagawang pagsusuri, ipinakita ng mga mag-aaral sa Baitang 10 ang mahusay na pagganap sa Asignaturang Filipino, na may weighted mean na 4.32 at standard deviation na 0.615. Ayon sa talasukatan, ito ay katumbas ng gradong 85–89 na may deskripsiyong "Mahusay," na nagpapahiwatig ng matatag na akademikong kakayahan na maaaring maiugnay sa kanilang kasanayan sa pagbasa, pagsulat, at pag-unawa ng mga tekstong akademiko. Ayon kay Minnesota (2016), ang tagumpay sa mas mataas na edukasyon ay nakasalalay sa kakayahan ng mga mag-aaral na mapagtagumpayan ang mga hamon ng akademikong gawain, samantalang binigyang-diin ni Komilovna (2023) na ang mataas na kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa ay may direktang epekto sa tagumpay sa akademiko—isang pananaw na sinasalamin ng mataas na marka ng mga mag-aaral sa Filipino.

Samantala, pinagtitibay ng mga pag-aaral nina Misa (2018) at De Guzman, De Castro at Adamos (2018) ang kahalagahan ng malikhaing pagtuturo at sistematikong pagsusuri sa kasanayan ng mga mag-aaral, kung saan ang paggamit ng makabago at mapanlikhang estratehiya ay nagpapalawak ng kakayahan sa pasalita at pasulat na komunikasyon—mga pundasyong susi sa mataas na pagganap. Dagdag pa rito, binigyang-diin nina Daley at Green (2010) na ang marka sa Filipino ay hindi lamang simpleng bilang kundi mahalagang sukatan ng lalim ng kaalaman at kasanayan, pananaw na pinalakas ng pag-aaral nina Qasserras, et. al (2023) na nagpapatunay sa kahalagahan ng mataas na antas ng pag-unawa at kasanayang balarila sa akademikong tagumpay. Sa kabuuan, ang positibong marka ng mga mag-aaral ay repleksiyon ng matagumpay na aplikasyon ng mga kasanayang ito at ng mataas na kalidad ng pagtuturo na kanilang natamo

Ang Correlations Analysis ng mga Baryabol

Talahanayan 10: Correlations Analysis sa Pagitan ng Pag-unawa sa Pagbasa at Kakayahang Akademiko

	<i>Kakayahang Akademiko sa Filipino ng mga mag-aaral</i>	<i>Pag-unawa sa Pagbasa ng mga mag-aaral</i>
<i>Kakayahang Akademiko sa Filipino ng mga mag-aara</i>	1.000	.160
<i>Pag-unawa sa Pagbasa ng mga mag-aaral</i>	.160	1.000

Batay sa datos na ipinakita sa talahanayan, lumitaw na may mahinang positibong ugnayan sa pagitan ng antas ng pag-unawa sa pagbasa at kakayahang akademiko ng mga mag-aaral, na may nakuhang *correlation coefficient* na 0.160. Ipinahihiwatig nito na, bagama't may koneksyon ang dalawang baryabol, hindi ito sapat na matibay upang maituring na makabuluhang ugnayan. Maaaring may iba pang salik na mas malaki ang naiaambag sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral—mga aspektong hindi nasaklaw ng kasalukuyang pagsusuri.

Kaakibat ng kinalabasan ng pananaliksik na ito, ang pag-aaral nina Menaka at Jebaraj (2017) ay nagpakita rin ng kahalintulad na resulta: isang mahinang positibong ugnayan sa pagitan ng pag-unawa sa pagbasa at akademikong tagumpay. Ipinapakita ng kanilang pag-aaral na, bagama't may bahagyang impluwensiya ang kasanayang ito sa akademikong aspeto, hindi ito ganap na nakapagpapaliwanag sa kabuuang tagumpay ng isang mag-aaral. Umaayon dito ang kinalabasan ng kasalukuyang pananaliksik, na naglalarawan na ang umiiral na ugnayan, bagama't positibo, ay hindi estadistikong makabuluhan.

Gayunpaman, sa kabila ng kahinaang ito, mahalagang bigyang-pansin na ang pagkakaroon kahit ng bahagyang positibong ugnayan ay nagpapahiwatig pa rin ng potensyal na benepisyo. Ayon kay Williams (2023), ang mataas na antas ng pag-unawa sa pagbasa ay kritikal sa paghubog ng mga kasanayang tulad ng kritikal na pag-iisip at kakayahan sa paglutas ng problema—mga elementong itinuturing na pundasyon ng akademikong tagumpay. Sa parehong pananaw, binigyang-diin naman ni Quintino and Abagon (2021) na ang kasanayan sa pagbasa ay hindi lamang limitado sa pag-unawa sa wika, kundi sumasaklaw din sa masusing pagsusuri at interpretasyon ng impormasyon, na may tuwirang epekto sa akademikong pagganap ng mag-aaral.

Bunga nito, maaaring ituring na ang pagpapalakas ng kasanayan sa pagbasa ay isang mahalagang estratehiya sa pagpapaunlad ng iba pang gawaing pang-akademiko tulad ng pagsusulat at pananaliksik. Pinatotohanan ng mga resulta ng pananaliksik na ang mga mag-aaral na may mataas na antas ng pag-unawa sa pagbasa, kahit paano, ay nagkakaroon ng mas matatag na pundasyon sa pagharap sa mga mas kompleks na gawaing pang-akademiko. Sa huli, bagama't hindi ito nag-iisang salik sa tagumpay, ang kasanayan sa pagbasa ay nananatiling isang mahalagang aspeto na dapat pagtuunan ng pansin sa mga programang pang-edukasyon.

Talahanayan 11: Correlations Analysis sa Pagitan ng Kakayahan sa Balarila at Kakayahang Akademiko

	<i>Kakayahang Akademiko sa Filipino ng mga mag-aaral</i>	<i>Kakayahan sa Balarila ng mga mag-aaral</i>
<i>Kakayahang Akademiko sa Filipino ng mga mag-aaral</i>	1.00	.243

Batay sa inilahad na talahanayan, makikita na may bahagyang positibong ugnayan sa pagitan ng kakayahan sa pag-unawa sa pagbasa at kakayahang akademiko ng mga mag-aaral, kung saan naitala ang *T-value* na 1.525 at *P-value* na 0.131. Gayunpaman, dahil ang *P-value* ay mas mataas kaysa sa itinakdang antas ng kabuluhan na 0.05, hindi ito maituturing na estadistikong makabuluhan. Ayon kay Bobbitt (2021), ang *T-value* ay ginagamit upang masukat ang antas ng pagkakaiba sa pagitan ng mga mean ng dalawang populasyon, samantalang ang *P-value* ay nagpapakita ng posibilidad na makuha ang isang *T-value* na katulad o mas matindi pa kung walang ugnayan sa populasyon.

Dagdag pa rito, ang *R-squared* value na 0.026 ay nagpapahiwatig na tanging 2.6% lamang ng pagbabago sa kakayahang akademiko ng mga mag-aaral ang naipapaliwanag ng kanilang kakayahan sa pag-unawa sa pagbasa. Ipinapakita nito na bagama't may ugnayan, ito ay napakahina. Ayon kay Pal and Bharati (2019), ginagamit ang *R-squared* sa mga modelong regresyon upang masukat kung gaano kaepektibo ang modelo sa pagpapaliwanag ng datos. Kaya't sa konteksto ng pag-aaral na ito, makikitang hindi sapat ang pag-unawa sa pagbasa bilang pangunahing salik sa pagpapaliwanag ng kabuuang akademikong pagganap ng mga mag-aaral.

Kapansin-pansin na ang kinalabasan ng pag-aaral na ito ay kaayon ng resulta ng pananaliksik ni Belleza (2019) na isinagawa sa mga mag-aaral ng Naval State University. Sa kanyang pag-aaral, natukoy din ang isang mahinang positibong ugnayan sa pagitan ng pag-unawa sa pagbasa at akademikong kakayahan, na pinatibay ng nakuha niyang *T-value* at *P-value*. Ipinapakita ng parehong pag-aaral na bagama't may koneksyon ang dalawang baryabol, hindi ito sapat upang makabuo ng matibay na konklusyon hinggil sa direktang epekto ng una sa huli.

Mula sa teoretikal na perspektibo, ayon sa Cognitive Learning Theory, binibigyang-diin ang kahalagahan ng metacognition—o ang kakayahang pag-isipan ang sariling proseso ng pagkatuto—bilang mahalagang salik sa akademikong pagganap. Sa pananaw na ito, ang pag-unawa sa pagbasa ay hindi lamang nakasalalay sa teknikal na kasanayan sa pagde-decode ng teksto kundi sa kakayahan ng mag-aaral na pag-isipan, suriin, at gamitin ang impormasyon sa mas mataas na antas ng pagkatuto. Kaya't bagama't hindi tuwirang nagpapakita ng malakas na ugnayan sa kasalukuyang datos, mahalaga pa ring isaalang-alang ang papel ng pag-unawa sa pagbasa bilang bahagi ng mas malawak na proseso ng kognitibong pag-unlad ng mga mag-aaral.

Regression Analysis ng mga Baryabol ng Interes

Talahanayan 12: Regression Analysis sa Pagitan ng Pag-unawa sa Pagbasa at Kakayahang Akademiko sa Filipino ng mga Mag-aaral.

Baryabol	<i>B</i>	<i>Std. Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>T</i>	<i>P Value</i>	<i>Alpha Value</i>	Interpretasyon	Desisyon
Pag-unawa sa Pagbasa	.182	.160	.120	1.525	.131	0.05	Not Significant	Accept the null hypothesis
Constant	3.661		.438	8.360				
<i>R</i>	.160	Weak Positive Correlation						
<i>R²</i>	.026							
<i>Adjusted R²</i>	.015							

Batay sa inilahad na talahanayan, makikita na may bahagyang positibong ugnayan sa pagitan ng kakayahang sa pag-unawa sa pagbasa at kakayahang akademiko ng mga mag-aaral, na may *T-value* na 1.525 at *P-value* na 0.131. Gayunpaman, dahil ang *P-value* ay mas mataas sa itinakdang antas ng kabuluhan na 0.05, hindi ito maituturing na estadistikong makabuluhan. Ayon kay Bobbitt (2021), ang *T-value* ay ginagamit upang masukat ang antas ng pagkakaiba sa pagitan ng mga mean ng dalawang populasyon, samantalang ang *P-value* ay nagpapakita ng posibilidad na makuha ang isang *T-value* na may katulad o mas mataas na absolute value kung walang ugnayan sa populasyon.

Dagdag pa rito, ang *R-squared* value na 0.026 ay nagpapahiwatig na tanging 2.6% lamang ng pagbabago sa kakayahang akademiko ng mga mag-aaral ang naipapaliwanag ng kanilang pag-unawa sa pagbasa. Ipinapakita nito na bagama't may ugnayan, ito ay napakahina. Ayon kay Taylor (2020), ang *R-squared* ay ginagamit sa mga modelong regresyon upang ipakita kung gaano kapektibo ang modelo sa pagpapaliwanag ng datos. Kaya't sa konteksto ng pag-aaral na ito, makikitang hindi sapat ang pag-unawa sa pagbasa upang ganap na maipaliwanag ang kabuuang kakayahang akademiko ng mga mag-aaral.

Kapansin-pansin na ang kinalabasan ng pag-aaral na ito ay kaayon ng resulta ng pananaliksik ni Belleza (2019) na isinagawa sa mga mag-aaral ng Naval State University. Sa kanyang pag-aaral, natukoy din ang isang mahinang positibong ugnayan sa pagitan ng pag-unawa sa pagbasa at akademikong kakayahang, na sinusuportahan ng nakuha niyang *T-value* at *P-value*. Pinatitibay ng parehong pag-aaral na bagama't may ugnayan ang dalawang baryabol, hindi ito sapat upang makabuo ng matibay na konklusyon hinggil sa direktang epekto ng una sa huli.

Sa teoretikal na perspektibo, ayon sa Cognitive Learning Theory na binibigyang-diin ang papel ng metacognition sa proseso ng pagkatuto, mahalaga ang interaksyon ng panloob at panlabas na mga salik sa akademikong tagumpay ng mga mag-aaral (Schunk, 2020). Subalit, tila salungat sa teoryang ito ang mga resulta ng kasalukuyang pag-aaral, dahil hindi napatunayan ang malakas na ugnayan sa pagitan ng pag-unawa sa pagbasa at kakayahang akademiko. Bagama't kinikilala na ang pagbasa ay may mahalagang papel sa pagkatuto, ipinapahiwatig ng pagsusuri na hindi ito sapat upang makapaghatid ng makabuluhang pagbabago sa akademikong pagganap.

Dagdag pa rito, binanggit ni Ferlazzo (2020) na may mga estratehiyang maaaring gamitin upang mapaunlad ang kakayahan sa pag-unawa sa pagbasa, gaya ng paggawa ng balangkas at aktibong pagbasa. Gayunman, nilinaw rin niya na ang mga estratehiyang ito ay hindi lubos na makapaglilinaw sa lahat ng pagkakaiba sa akademikong kakayahan ng mga mag-aaral. Nakikita sa kasalukuyang pag-aaral na bagama't may kontribusyon ang kakayahan sa pagbasa, ito ay limitado at maaaring ituring na isa lamang sa maraming salik na may impluwensya sa kabuuang akademikong performance. Sa huli, dapat ding isaalang-alang ang mga limitasyon ng pag-aaral na ito sa pagbibigay ng interpretasyon sa mga resulta. Una, maaaring hindi sapat ang laki ng sample upang mapagtibay ang ugnayan ng mga baryabol. Pangalawa, may mga mahahalagang salik na hindi naisama sa pagsusuri—gaya ng estilo sa pagkatuto, kalidad ng pagtuturo, at panlipunang kalagayan—na posibleng may direktang epekto sa akademikong kakayahan. Sa hinaharap, makabubuting isama ang mga salik na ito upang mas malalim na maunawaan ang kompleksidad ng ugnayan sa pagitan ng pag-unawa sa pagbasa at akademikong tagumpay.

Talahanayan 13: Regression Analysis sa Pagitan ng Kakayahan sa Balarila at Kakayahang Akademiko sa Filipino ng mga Mag-aaral.

Baryabol	B	Std. Coefficient	Std. Error	T	P Value	Alpha Value	Interpretasyon	Desisyon
Kakayahan sa Balarila	.280	.243	.119	2.350	.021	0.05	Significant	Reject the null hypotheis
Constant	3.296		.441	7.465	.000			
R	.243	Weak Positive Correlation						
R2	.059							
Adjusted R2	.049							

Batay sa talahanayang ito, ipinapakita ng pagsusuri ang isang mahinang positibong ugnayan sa pagitan ng kakayahan sa balarila at ang kakayahang akademiko ng mga mag-aaral, na may T-value na 2.350 at P-value na 0.21. Ayon kay Bobbitt (2021), ang T-value ay ginagamit upang masukat ang pagkakaiba ng mean sa pagitan ng dalawang populasyon, samantalang ang P-value ay nagsasaad ng probabilidad na

makuha ang ganitong T-value. Ang mga estadistikang ito ay nagpapakita ng antas ng kabuluhan ng pagkakaiba at pagbabago sa mga baryabol sa isang pag-aaral.

Bukod dito, ang R-squared na 0.059 ay nagpapahiwatig na 5.9% lamang ng variability sa kakayahang akademiko ng mga mag-aaral ay maipapaliwanag ng kanilang kakayahan sa balarila. Ayon kay Taylor (2020), ang R-squared, o coefficient of determination, ay nagpapakita ng proporsyon ng pagbabago sa dependent na baryabol na naipaliwanag ng mga independent na baryabol. Sa kontekstong ito, ang mababang R-squared ay nagpapakita ng limitadong kakayahan ng modelo na ipaliwanag ang relasyon ng mga baryabol, na nangangahulugang hindi nito ganap na nasasaklaw ang ugnayan ng kakayahan sa balarila at akademikong pagganap ng mga mag-aaral.

Sa parehong paraan, ang pag-aaral nina Amilda et al. (2020) ay sumusuporta sa mga resulta ng kasalukuyang pag-aaral, kung saan ipinakita nila na ang kahirapan sa gramatika ng mga mag-aaral ay may malaking epekto sa kanilang akademikong pagganap. Bagamat ang kanilang pagsusuri ay nagpakita ng T-value na 2.350 at P-value na 0.026, na nagpapahiwatig ng mahalagang epekto ng kasanayan sa balarila sa akademikong buhay ng mag-aaral, inirekomenda rin nila na isaalang-alang ang iba pang mga salik na maaaring makaapekto sa tagumpay sa akademiko.

Gayunpaman, sa kabila ng mga positibong resulta, ang kasalukuyang pagsusuri ay nagpapakita ng isang mahina at salungat na ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa balarila at akademikong kakayahan, tulad ng ipinapakita sa mababang T-value at P-value. Ayon sa Simple View of Reading (SVR) Theory, ang tamang pag-unawa sa mga salita at pangungusap ay mahalaga, at ang mga aspeto ng word decoding at language comprehension ay may epekto sa akademikong pagganap. Subalit, ipinapakita ng kasalukuyang resulta na may iba pang mga salik na dapat isaalang-alang upang mas ganap na maunawaan ang mga sanhi ng akademikong tagumpay ng mga mag-aaral.

Sa pangkalahatan, ipinapakita ng mga resulta na may mahina lamang na ugnayan sa pagitan ng kakayahan sa balarila at akademikong kakayahan. Bagamat may kaugnayan ang teoryang Simple View of Reading sa mga natuklasan ng pag-aaral, kinakailangan pa ng iba pang salik upang ipaliwanag ang akademikong tagumpay ng mga mag-aaral. Ang mga limitasyon ng kasalukuyang pag-aaral, tulad ng hindi nasusukat na mga salik gaya ng socio-economic status at mga personal na karanasan ng mag-aaral, pati na rin ang limitadong saklaw ng sample, ay maaaring nakapag-ambag sa mababang ugnayan ng mga baryabol. Kaya't, upang mapagtibay ang mga natuklasang ugnayan, maaaring kailanganing isama ang iba pang mga salik na hindi nasusukat sa kasalukuyang pagsusuri.

Conclusions

Batay sa mga resulta ng pag-aaral, natuklasan na ang mga mag-aaral sa Baitang 10 ng St. Peter's College of Toril ay nagpapakita ng mataas na antas ng pag-unawa sa pagbasa at kahusayan sa balarila. Ang kanilang mataas na kakayahan sa pag-unawa sa

binasa ay may malaking papel sa pagpapahayag ng kanilang mga ideya, na siyang nakakaapekto sa kalidad ng kanilang makrong kasanayan. Malinaw na ipinapakita nila ang malalim na pag-unawa sa mga teksto, pati na rin ang mahusay na kakayahan sa pagbibigay-kahulugan at pagsasaayos ng impormasyon. Sa kabilang banda, ang kanilang kakayahan sa balarila ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagsunod sa mga alituntunin ng gramatika at wika, na nagbibigay daan para sa mas maayos at malinaw na pagpapahayag ng mga ideya. Gayunpaman, kinakailangan pa nilang patuloy na paunlarin ang kanilang mga kasanayan upang maging mas epektibo sa pagbibigay ng interpretasyon at pagbuo ng mga teksto.

Samantala, ang kakayahang akademiko ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino ay nagpapakita ng maganda nilang pagganap sa mga makrong kasanayan tulad ng pagsusulat at pagbasa, na nagsisilbing matibay na batayan ng kanilang tagumpay sa larangan ng wika at literasiya. Ayon sa pagsusuri, mayroong mahinang positibong ugnayan sa pagitan ng pananaw sa pag-unawa sa pagbasa at akademikong kakayahan, tulad ng ipinapakita ng mababang T-value at mataas na P-value. Sa kabaligtaran, mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kakayahan sa balarila at akademikong kakayahan, batay sa mataas na T-value at mababang P-value. Pinagtibay ito ng Simple View of Reading Theory, na naglalaman ng kahalagahan ng tamang paggamit ng balarila sa pag-unawa ng mga teksto. Gayunpaman, ipinapakita ng mga resulta na ang kakayahan sa balarila ay may mas makabuluhang impluwensya sa akademikong kakayahan ng mga mag-aaral, kung saan ang 5.9% ng pagbabago sa kanilang akademikong kakayahan ay maaaring ipaliwanag ng kanilang kasanayan sa balarila.

Recommendations

Upang mapabuti ang pag-unawa sa pagbasa at kakayahan sa balarila ng mga mag-aaral, nagmungkahi ang mga mananaliksik ng mga hakbang para sa mga guro, mag-aaral, at pamunuan ng edukasyon. Para sa mga guro, inirerekomenda ang paggamit ng estratehiyang collaborative learning upang mapalakas ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pag-unawa ng mga teksto at wika. Ang pagsusuri ng mga teksto ay magpapalalim ng kasanayan sa balarila at magpapalakas ng pakikipagtulungan sa klase. Para naman sa mga mag-aaral, inirerekomenda ang regular na pagbabasa ng mga tekstong Filipino, paggamit ng diksyonaryo, at pagsasanay sa pagsasalita at pagsusulat. Ang mga aktibidad tulad ng storytelling at pagsali sa mga workshop ay makakatulong sa pagpapalawak ng kanilang kasanayan sa wika.

Sa bahagi ng pamunuan ng edukasyon, iminungkahi ng mga mananaliksik ang pag-organisa ng mga seminar para sa mga guro upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa mga makabagong estratehiya sa pagtuturo ng Filipino at ang pagtatag ng isang organisasyon na nakatuon sa pagpapalaganap ng wika. Para sa mga mananaliksik sa hinaharap, inirerekomenda nila ang pagbuo ng isang komprehensibong instrumento na magpapalawak sa pagsusuri ng pag-unawa sa pagbasa, kabilang ang mga aspeto ng pag-intindi, pagsusuri ng impormasyon, at pagbibigay ng buod. Ang ganitong instrumento ay makakatulong sa mas malalim na pagsusuri ng kakayahan sa wika, na magbibigay

daan sa mas konkretong resulta sa mga pananaliksik at magpapalakas sa kabuuang kasanayan sa wika at akademikong kakayahan ng mga mag-aaral.

Compliance with Ethical Standards

Ang pag-aaral na ito ay sumusunod sa mga etikal na pamantayan ng SPCT Research and Publications Office, alinsunod sa DOST at PHREB, upang protektahan ang karapatan ng mga respondente habang nag-aambag sa kaalaman. Saklaw nito ang kahalagahang panlipunan, liham-pahintulot, panganib, benepisyong, pagiging pribado, hustisya, aninaw, kwalipikasyon ng mananaliksik, pasilidad, at pakikilahok ng komunidad. Isasagawa ito sa pamamagitan ng face-to-face na sarbey, kasabay ng pagkuha ng parental consent at assent, na titiyaking kusang-loob, ligtas, at kumpidensiyal ang pakikilahok. Ang resulta ay maaaring makatulong sa pagbuo ng mga interbensyon upang mapabuti ang kasanayan sa pagbasa, gramatika, at akademikong kakayahan ng mga mag-aaral sa Baitang 10. Upang mapanatili ang integridad ng pananaliksik, anumang hidwaan ng interes ay dapat ipahayag at resolbahin sa Komite ng Etika sa Pananaliksik kung kinakailangan. Sinisiguro rin ang aninaw (transparency) sa pamamagitan ng maayos na dokumentasyon at gabay ng mga eksperto. Sa huli, ang pananaliksik ay ginagabayan ng kwalipikadong mga tagapayo, upang matiyak ang wastong pagsusuri, interpretasyon ng datos, at kredibilidad ng pag-aaral.

REFERENCES

- Academy, E., & Academy, E. (2021). Word choice in academic writing: Tips to avoid common problems. Enago Academy. <https://tinyurl.com/4husdwfx>
- Aclinen, Z., & Olesio, M. (2023). Antas ng kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Grade 8. *Cognizance Journal*. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2023.v03i12.024>
- Alvarado, J., et al. (2018). Antas ng kaalaman sa wastong gamit ng mga salitang Filipino ng Grade 11-STEM ng JOLNHS. <https://tinyurl.com/36x6ayz8>
- Amilda, R., Reyes, M., Balmera, D., Abesamis, L. A., Solayao, J., & Mirasol, M. (2020). Difficulties in English grammar of selected Grade 12 Humanities and Social Sciences strand students of Bestlink College of the Philippines. <https://tinyurl.com/m3f98zep>
- Angelis, C. (2020). The art of picking the right word. *Craft Your Content*. <https://tinyurl.com/yjudvn3n>
- Aroco, L. (2023). Mga hamong kinakaharap ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino sa makrong kasanayan sa pagsasalita. <https://tinyurl.com/29wdwvf>
- Barber, A. T., & Klauda, S. L. (2020). How reading motivation and engagement enable reading achievement: Policy implications. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 7(1), 27–34. <https://doi.org/10.1177/2372732219893385>
- Bartlett, F. (2023). What is a schema in psychology? <https://tinyurl.com/mw4hcx54>
- Balintucas, C. K. (2021). Students' Perceptions of Difficulty in Understanding a Subject. <https://tinyurl.com/j5udjmcx>
- Belleza, A. (2019). Relationship between levels of reading comprehension & academic performance among Grade 11 HUMSS students of Naval State University. *Naval State University*. <https://tinyurl.com/3aurdxs9>

- Bhandari, P. (2020) An Introduction to Quantitative Research. <https://www.scribbr.com/methodology/quantitative-research>
- Bobbitt, Z. (2021). Paano Suriin ang Mga Assumption ng ANOVA, 23 Nobyembre 2021. <https://www.statology.org/anova-assumptions/>
- Brew, Evans & Nketiah, Benjamin & Koranteng, Richard. (2021). A Literature Review of Academic Performance, an Insight into Factors and their Influences on Academic Outcomes of Students at Senior High Schools. OALib. 08. 1-14. 10.4236/oalib.1107423.
- Cherry K. (2023). Correlation studies in psychology research. Verywell Mind. Retrieved from: <https://www.verywellmind.com/correlational-research-2795774>
- Daley, B., & Green, B. (2010). The surprising importance of grades: Sending signals in the job market. <https://tinyurl.com/yvh48jbz>
- Deluao, Chryzl Joy & Joy, Desiree & Bernal, E & Be, Jally & Padillo, F & Lim, Rex. (2022). Improving The Reading Comprehension Of Grade 8 Learners Using 4rs (Read, Retell, React, Reflect) Strategy. 7. 43-60. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/362133802_IMPROVING_THE_READING_COMPREHENSION_OF_GRADE_8_LEARNERS_USING_4RS_READ_RETELL_REACT_REFLECT_STRATEGY/citation/download
- De Guzman, A. B., De Castro, B., & Adamos, J. L. (2022). Locating Filipino social studies teachers' preferred positionality, reasons, and practices in the teaching of controversial public issues. *Journal of Education for Teaching International Research and Pedagogy*, 50(1), 20–32. <https://doi.org/10.1080/02607476.2022.2152655>
- Dong, Y., Chow, B. W., Wu, S. X., Zhou, J., & Zhao, Y. M. (2020). Enhancing poor readers' reading comprehension ability through word semantic knowledge training. *Reading & Writing Quarterly*, 37(4), 348–364. <https://doi.org/10.1080/10573569.2020.1820410>
- Dinsdale, M. (2022). Five Reasons Why Grammar is Important in Writing. Retrieved from ProWritingAid: <https://prowritingaid.com/why-is-grammar-important-in-writing>
- Eleby, C., Jr. (2009). The impact of a student's lack of social skills on their academic skills in high school. <https://tinyurl.com/39nxebhw>
- Elleman, A. M., & Oslund, E. L. (2019). Reading comprehension research: Implications for practice and policy. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 6(1), 3–11. <https://doi.org/10.1177/2372732218816339>
- Errington, L., & Foley, A. (2022). Teaching Tuesday: The simple view of reading. <https://tinyurl.com/yc3mc7jz>
- Fabry, B. (2023). Why it's important to choose your words wisely in a professional context. <https://tinyurl.com/53zrnty>
- Ferlazzo, L. (2024, April 16). "Writing directly benefits students' reading skills" (Opinion). *Education Week*. <https://tinyurl.com/mp83c9nm>
- Ferrer, Catherine. (2019). Epekto ng Kaalamang Bokabularyo sa Interes sa Pagbabasa ng mga Akdang Panitikang Filipino ng mga Mag-aaral. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/338779348_Epekto_ng_Kaalaming_Bokabularyo_sa_Interes_sa_Pagbabasa_ng_mga_Akdang_Panitikang_Filipino_ng_mga_Mag-aaral/citation/download
- Flavell, John. (1979). Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry. *American Psychologist*. 34. 906-911. 10.1037/0003-066X.34.10.906.
- Gilana, A., & Marbella, F. (2023). E-Gramatika: Elektronikong modyul sa pagtuturo ng balarilang Filipino. *International Journal of Research Studies in Education*, 12(8). <https://doi.org/10.5861/ijrse.2023.61>
- Gumla A, Monreal B, Merquita DN, Nabia ID, Noval JK, and Castanares SM (2023). Level of Reading Comprehension Among Grade -11 Late Afternoon Program (LAP) Students of Crossing Bayabas National High School and their Academic Performance. Retrieved

- from: <https://www.studocu.com/ph/document/davao-city-national-high-school/humanities-social-sciences/level-of-reading-comprehension-among-grade-11-late-afternoon-program-lap-students-of-crossing-bayabas-national-high-school-and-their-academic-performance/65200079>
- Ibay, R. M. (2021). Kakayahan ng mga guro sa Filipino: Susi sa pagpapayaman ng kaalaman sa gramatika ng mga mag-aaral. ResearchGate. <https://tinyurl.com/39uhnad8>
- Komilovna, K. (2023). Mastering Reading Comprehension: A Vital Skill for Academic Success. Scientific Conferences Platform. <http://econferences.ru/index.php/arims/article/view/9089>
- Lopez, M. (2020). Kakayahang diskurso ng mga mag-aaral sa kolehiyo sa pagsulat ng komposisyon. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research. <https://tinyurl.com/mr2bczn4>
- Magana, S. (2016). Modyul sa tama at angkop na gamit ng mga salita-Sandy Magana. LSPU. <https://tinyurl.com/3haphc6v>
- Manalus, M. (2021). Kahalagahan ng apat na makrong kasanayan sa pagkatuto ng wika at panitikang Pilipino sa panahon ng pandemya. ResearchGate. <https://tinyurl.com/yc3hvv7c>
- Manalastas, Arriane & Batang, Boyet. (2024). Factors Influencing the English Language Competency of Filipino University Students. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS. 07. 10.47191/ijmra/v7-i06-34.
- Matammu, C. (2022). Development and validation of an achievement test in Filipino for tertiary level. Retrieved March 2022, from <https://tinyurl.com/yp6e6uns>
- McKeown, M. G. (2019). Effective vocabulary instruction fosters knowing words, using words, and understanding how words work. Language Speech and Hearing Services in Schools, 50(4), 466–476. https://doi.org/10.1044/2019_Ishss-voia-18-0126
- Menaka, B. & Jebaraj, Justin. (2017). READING COMPREHENSION IN RELATION TO ACADEMIC ACHIEVEMENT IN ENGLISH AMONG HIGHER SECONDARY STUDENTS. International Journal of Research -GRANTHAALAYAH. 5. 113-117. 10.29121/granthaalayah.v5.i5(SE).2017.1980.
- Minnesota, (2016). Mga salik sa pag-unawa at akademikong perormans ng mga mag-aaral sa Filipino. <https://tinyurl.com/uhsz7pc4>
- Misa, R. (2021). Kakayahan sa panggramatikang Filipino ng mga mag-aaral ng Grade 9 Laboratory High School ng President Ramon Magsaysay State University. Retrieved 2021, from <https://tinyurl.com/yz92ubjm>
- Mutalib. (2022). Ano ba ang pagbasa. Retrieved 2022, from <https://tinyurl.com/hn7z2xb7>
- Noland, T. (2020). Unpacking 3 major components of reading: It's more than meets the eye. <https://tinyurl.com/4w9uz7cr>
- Nowak, P. (2022). What are the benefits of reading comprehension? Iris Reading. <https://tinyurl.com/r78fhxn8>
- Oas, A. V. (2024). Masining na pagpapahayag. <https://tinyurl.com/yzudbcyr> Pagbasa. (2019, November 16). [Slide show]. SlideShare. <https://tinyurl.com/2unfsk7m>
- Pal, Manoranjan & Bharati, Premananda. (2019). Introduction to Correlation and Linear Regression Analysis. 10.1007/978-981-13-9314-3_1.
- Qasserras, L., Asmae, A., Qasserras, M., & Anasse, K. (2023). The effects of grades on the motivation and academic performance of Moroccan high school students. International Journal for Multidisciplinary Research, 5(2). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i02.2341>
- Quintino H and Abagon B. (2021). Lebel Ng Kasanayan Sa Pagbasa Ng Mga Mag-Aaral Sa Ikawalong Baitang Ng Pambansang Mataas Na Paaralan Ng Subic. www.academia.edu. https://www.academia.edu/49532800/Lebel_Ng_Kasanayan_Sa_Pagbasa_Ng_Mga_Mag_Aaral_Sa_Ikawalong_Baitang_Ng_Pambansang_Mataas_Na_Paaralan_Ng_Subic

- Parsons, V. L. (2017). Stratified sampling. Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, 1–11. <https://doi.org/10.1002/9781118445112.stat05999.pub2>
- Rodriguez, Hernandez, & Guerrero. (2017). Analysis of the factors that influence the lack of speaking skill in students of tenth grade at Salvador Mendieta School during the second semester of 2017. <https://tinyurl.com/f72b7w4j>
- Rossiter, C. (2021). E-Gramatika: Elektronikong modyul sa pagtuturo ng balarilang Filipino. <https://tinyurl.com/mry6zadu>
- Rohde, Treena & Thompson, Lee. (2007). Predicting Academic Achievement with Cognitive Ability. *Intelligence*. 35. 83-92. 10.1016/j.intell.2006.05.004.
- Rutzler, S. (2024). Importance of reading comprehension. Genie Academy. <https://tinyurl.com/muewtpz7>
- Salmons J. (2024). Experiments and Quantitative Research -Sage Research Methods Community. Retrieved from: <https://researchmethodscommunity.sagepub.com/blog/experiments-quantitative-methodologies>
- Sanchez, F. (2017). Komprehensyon sa mga piling akdang panitikan at akademik na performans ng mga mag-aaral sa Filipino 7 ng Mahayag National High School, San Miguel, Bohol. <https://tinyurl.com/mvnrwthry>
- Sario, P., et al. (2022). Antas ng kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Grade 8. Retrieved February 2024 from <https://tinyurl.com/43w672k6>
- Selvarajan, D. P. (2023). Importance of doing reading comprehension. <https://tinyurl.com/3njv57ef>
- Silvey, L. (2019). Pagbasa. Retrieved November 2019 from <https://tinyurl.com/2unfsk7m>
- Suryani, Ita & Suarnajaya, Wayan & Ni Putu, Astiti. (2020). Investigating the Inhibiting Factors in Speaking English Faced by Senior High School Students in Singaraja. *International Journal of Language Education*. 4. 48. 10.26858/ijole.v4i2.10054.
- Varona, FA and Mandado J. (2020) Ang Kasanayang Pasalita Gamit ang Kagamitang Multimidya sa Antas Tersyarya <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2020/12/Y20412180186.pdf>
- Villacruz, R. (2016). Kritikal at inferensyal na kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa larangan ng Filipino ng Visayas State University. <https://tinyurl.com/3ed6bb5t>
- Williams, C. (2023). Reading comprehension and why it matters. Center for Student Achievement Solutions. <https://tinyurl.com/49v4f9wa>
-